

ZAMONAVIY TURIZM: TENDENSIYALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Ibragimova Dilorom Salohiddin qizi

Navoiy Davlat Universitet

Tarix fakulteti, tarix ta'limi yo'nalishi

Annotatsiya: Turizm — aholining dam olishi, sog'lomlashuvi, madaniy hordiq chiqarishi hamda tarixiy-madaniy meros bilan tanishishiga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy-iqtisodiy sohadir. Mazkur annotatsiyada turizm tushunchasining mazmuni, uning shakllari va turlari, shuningdek, turizmning jamiyat va iqtisodiyot rivojidagi o'rni yoritiladi. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi, ichki va xalqaro turizmning ahamiyati, hamda zamonaviy turizmning asosiy yo'nalishlari haqida umumiy ma'lumotlar beriladi. Annotatsiya turizm sohasi bo'yicha boshlang'ich tushunchaga ega bo'lishni istaganlar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: turizm, ichki turizm, xalqaro turizm, turizm infratuzilmasi, sayyohlik faoliyati, rekreatsiya, madaniy meros, iqtisodiy rivojlanish, xizmatlar sohasi.

Turizm sohasi dunyo iqtisodining eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biridir. Uning keng qamrovli taraqqiyoti esa, ko'plab mamlakatlar uchun katta daromad manbaiga aylanib bormoqda. BMTning Jahon sayyohlik tashkiloti malumotida 2015 yilda dunyo bo'yicha 1 milliard 184 million sayyoh qayd etilgan bo'lsa, 2016 yil yakuni bo'yicha bu ko'rsatkich 1 milliard 235 millionga yani, 3.9 foizga oshgan. Sayohatchilarga ko'rsatilgan eksport xizmatlari qiymati 2015 yilda qariyb 1,5 trillion AQSh dollarini tashkil qilgan. 2016–2017 yillarda ham bu raqamlarda katta tafovutni ko'rish mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, sayyohlik sohasi bugungi

kunning eng muhim iqtisodiy sohalaridan biriga aylandi. Shu bois dunyoning ko'plab davlatlari ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infrastrukturani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2018-2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori qilinishi davlatimiz tomonidan turizm sohasida amalga oshirilayotgan siyosatning mantiqiy davomi bo'lib, turizm sohasini jadal rivojlantirish uchun qulay iqtisodiy, ma'muriy va huquqiy muhitni yaratgan holda, eng samarali tartibni joriy etish, hududlarning iqtisodiy salohiyati va daromadlari bazasini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish, yurtimizga keladigan turistlar oqimini ko'paytirish, shuningdek, milliy turizm mahsulotlarini jahon bozorida faol va kompleks ilgari surishga qaratilgan. Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri – bu turizmdir. O'zbekiston turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'lgan davlat hisoblanadi.

Yurtimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros ob'ektlari mavjud va ularning aksariyati YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Bugungi kunda turizm bozor iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lib, mamlakat iqtisodiyotiga, uning yalpi ichki mahsulotning ko'payishiga salmoqli hissa qo'shadigan sohaga aylanmoqda. Juda ko'pgina mamlakatlarda bu soha eng yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda turizm - juda kuchli jahon miqyosidagi sanoat bo'lib, uning rivojlanishidagi ulushi 10% ni, jahon investitsiyalarining 7% ni tashkil etadi. Bozor munosabatlariga o'tish davrida respublikada ro'y berayotgan chuqur siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar milliy iqtisodiyotning muhim va istiqbolli sohalaridan biri bo'lgan turizm faoliyatida ham o'z ifodasini topmoqda. Tadqiqot mavzusining maqsad va vazifalari: Iqtisodiy nuqtai nazaridan turizm ustun darajada jahon xo'jaligi jarayonlari va munosabatlari bilan bog'liq bo'lib, ko'pgina tez rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy o'sishining eng muhim xarakterlantiruvchi

kuchdir. O'zbekiston xalqaro turizmni rivojlantirish salohiyatiga va yuqori raqobatbardoshlikni ta'minlashda nisbiy ustunliklarga ega bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Turizmni asosini noyob tabiiy shartsharoitlar, qadimgi O'rta Osiyoda yashab o'tgan xalqlarning o'yg'onish davridan boshlab madaniy va etnik merosni tashkil qiluvchi ko'p sonli tarixiy-arxitektura yodgorliklari, kurortlar, dam olish uylari, sayri-sayohat ob'ektlari milliy park va qo'riqxonalarining zamonaviy shaxobchalari tashkil qiladi. SHu bilan birga bir qator respublikada turizmning hozirgi davrdagi rivojlanish darajasi uning mavjud salohiyatidan samarali foydalanish imkoniyatini bermaydi.

Yuqoridagilarni nazarda tutib, Yuqoridagilarni nazarda tutib, Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Mamlakatimizning betakror tabiati, go'zal dam olish zonalari imkoniyatlaridan foydalanib, yangi turistik yo'nalishlar ochish mumkin. Bu sohaga jahon brendlarini faol jalb etgan holda, biz ziyorat turizmi, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik turizm va bu sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. Bu borada davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini qo'llash sohani taraqqiy ettirishda keng imkoniyatlar ochishini hisobga olishimiz lozim. Samarqand, Buxoro, Toshkent shaharlaridagi muqaddas qadamjolar va yodgorliklarni ziyorat qilishdan iborat bo'lgan "kichik haj" dasturini rivojlantirish va jadallashtirish zarur. Ichki turizm sohasidagi katta imkoniyatlarni ham to'liq ishga solish lozim" ta'kidlaydi. Rivojlangan mamlakatlarda turizmdan tushadigan valyuta tushumlari butun yeksport hajmining 10-35 % ni tashkil qiladi. Turizm sohasi uchun jadal rivojlanish xos bo'lib, bir qator mamlakatlarda yillik o'sish sur'atlari yuqoriligi (24%gacha) bilan tavsiflanadi. O'zbekistonda turizmning shakllanishi va rivojlanishiga asosiy e'tibor mustaqillikka yerishgandan keyin boshlandi. 1992 yil 27 iyulda O'zbekiston Prezidentini Islom Karimov "O'zbekturizm" milliy kompaniyasini tashkil qilish to'g'risida"gi Farmoniga imzo chekdi. Mazkur farmoning ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining shu yilning 20 oktyabirida "O'zbekturizm"

milliy kompaniyasi faoliyatini tashkil qilish masalalari to'g'risida"gi 424-sonli qarorini qabul qildi. Bu hujjatlar mamlakatimizda milliy turizmni tashkil qilish uchun asos bo'ldilar. Mamlakatimizda turizm sohasi bo'yicha milliy kompaniyaning tashkil bo'lishi uni xalqaro maydonga chiqish imkoniyatini berdi. 1993 yilda O'zbekiston Respublikasi Jahon turizm tashkilotining a'ziligiga qabul qilindi. Bu mamlakatimizda turizmni rivojlantirish zaruriyatini tug'dirdi. Chunki bu soha ham iqtisodiyot sohasining ajralmas qismi sifatida mamlakat iqtisodiy qudratining yuksalishiga hissa qo'shi lozim edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi yillarda turizmga oid e'lon qilgan farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari millatlararo aloqalarni yanada kengaytirish va mustahkamlash xalqaro turistik bozorga integrasiyalashish, O'zbekistonning madaniy va ma'naviy merosini jahon hamjamiyatiga targ'b qilish hamda sayyohlarga xizmat ko'rsatish sifatini jahon andozalari darajasiga yetkazishga qaratilgan tadbirlar o'z ichiga oladi. Bu qonuniy hujjatlar respublikada turizm sohasi va uning infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ko'pgina tadbirlar bilan bir qator muammolarni yechimlarini ham ko'zda tutadi. O'zbekistonning turistik salohiyati katta ekanligi bilan birga, ularning ayrim shaharlari viloyatlar o'ta diqqatga sazovordir. Navoiy viloyatida tarixiy va me'moriy yodgorliklarga boy. «Zangori osmon ostidagi muzey» deb ta'rif etilayotgan Sarmishsoy qoya tosh suratlari, Nurota chashma majmui va Karmanadagi tarixiy yodgorliklari, Qizilqum, Sangijuman va Aydarko'l kabi tabiat mo'jizalarning sayyohlikni rivojlantirish borasida imkoniyatlarni ham ko'p.

Xulosa. Zamonaviy turizm ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, raqamli texnologiyalar va global integratsiyaning ta'siri ostida kompleks tizim sifatida rivojlanmoqda. Turizm sohasida innovatsion yondashuvlar, xizmatlar diversifikatsiyasi hamda barqaror rivojlanish tamoyillarining joriy etilishi uning raqobatbardoshligini oshirmoqda. Shu bilan birga, ekologik muvozanatni saqlash, madaniy merosni muhofaza qilish va mahalliy hamjamiyatlarning manfaatlarini ta'minlash zamonaviy turizmning ustuvor yo'nalishlari sifatida namoyon

bo‘lmoqda. Natijada, zamonaviy turizm milliy iqtisodiyotlarni rivojlantirish, hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish va madaniyatlararo muloqotni mustahkamlashda muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boltabayev M. R., Tuxliyev I. S., Safarov B. Sh. va boshqalar — Turizm: nazariya va amaliyot. Toshkent, 2018. 142-146 bet
2. Nig‘matov A., Shomurotova N. — Ekoturizm asoslari. Namangan davlat universiteti 2015 56 - 58 bet .
3. Mamatqulov M. — Xalqaro turizm. Samarqand, 2008. 131- 133 bet
4. Gulmetov F. E. — Turizm geografiyasi. O‘quv qo‘llanma, 2004. 127-129 bet
5. Kamilova F. K. — Xalqaro turizm bozori. O‘quv qo‘llanma, 2011. 152 - 155bet

